

SHAHAR BRENDLARINI YARATISH MASALALARIGA OID

Nuraliyeva Barnoxon Qudrat qizi, Toshkent Moliya instituti “Iqtisodiy tahlil” kafedrası o’qituvchisi., Sherzod_@bk.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada muallif shahar brendlarini yaratishning o’ziga xos xususiyatlari va ularning mamlakat iqtisodiyatida tutgan o’rni haqida atroflicha fikr yiritgan .

Kalit so’zlar: brend,iqtisodiyot, marketing kontseptsiyasi, sayyoxlik biznesi,kompaniyalar, eksport, investitsion jozibadorlik.

К ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ БРЕНДОВ ГОРОДА

Нуралиева Барнохон Кудрат кизи, Преподаватель кафедры «экономический анализ», Ташкентского финансового института, Sherzod_@bk.ru

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор дал развернутое мнение об особенностях создания брендов городов и их роли в экономике страны.

Ключевые слова: бренд, экономика, маркетинговая концепция, туристический бизнес, компании, экспорт, инвестиционная привлекательность.

TO THE QUESTIONS OF CREATING BRANDS OF THE CITY

Nuralieva Barnokhon Kudrat kizi, Lecturer at the Department of Economic Analysis, Tashkent Financial Institute, Sherzod_@bk.ru

ANNOTATION

In this article, the author gave a detailed opinion on the features of creating city brands and their role in the country's economy.

Key words: brand, economy, marketing concept, tourism business, companies, export, investment attractiveness.

Ma'lumki, keyingi yillarda mamlakatimizning iqtisodiy qudrati shiddat bilan o'sib bordi va bu jarayon hozirda davom etmoqda. Bu esa aholining turmush tarziga ijobiy ta'sir etmoqda.

Hozirda O'zbekistonning hududiy iqtisodiy siyosatini joylarda takomillashtirish muhim ahamiyatga ega bo'lib, urbanizatsiya jarayonlarini rag'batlantirishni va aglomeratsiyalarni qo'llab-quvatlash hamda inson taraqqiyotining iqtisodiy va demografik rivojlanishini ta'minlab berishni ta'lab etadi.

Shahar iqtisodiy o'sishini hisoblash tizimi quyidagi toifalarga bo'lingan:

- shaharning "birinchi pog'onasi" (aglomeratsiyalar, markazlashgan shaharlar);
- "ikkinchi ahamiyatga ega" shahar (shahar atrofi posyolkalarning ahamiyati);
- "uchinchi darajali" shahar (shahar ichidagi shaharcha) [1]

"Brend" shahar marketing kontseptsiyasiga kirish ikkita biznes kanali orqali amalga oshirildi: sayyoxlik va mahalliy tovarlar eksport xizmatlari. "Shahar brendi" (Shahar brendi) tushunchasi birinchi marta ishlatilgan sayyohlik kompaniyalari bilan bog'liq.

Shunday qilib, shahar brendi o'zida aks ettiruvchi qadriyatlar to'plami va iste'mol xususiyatlari sifatida qaraladi. Brend muhim omil hisoblanib, u raqobatbardosh ustunlik va shaharning muvaffaqiyati, shahar iqtisodiyotining qimmatli boyligini ifodalaydi. Shunga ko'ra, brend shaharlar uning investitsion jozibadorligini oshirish yo'li,- desak bu ham to'g'ri bo'lardi. Bugungi kunda brend hududiy rivojlanish strategiyasining asosiy elementi hisoblanadi.

Shahar brendi 5 ta majmuani o'z ichiga oladi: iqtisodiyot, madaniyat va an'anaviy mahsulotlar eksporti, sayyoxlik-turizm. Biroq, ba'zi ekspertlar muvaffaqiyatli brendning 4 ta asosiy parametrni ajratib ko'rsatishadi [1]:

- eksklyuzivlik;
- tarix bilan bog'liq mafkura;
 - omillarni asoslash - kutilayotgan vaziyat va uni tasdiqlash;
- ratsional arxitektura.

Brendlash ob'ektlariga quyidagilar kiradi:

- shaharning korporativ identifikatori (logotip, tashqi reklama, poligrafiya, suvenirlar, Internet);

- jamoat transporti (aeroport, vokzal, avtovokzal, avtobus bekatlari);

- shahar navigatsiyasi (chizmalar, bannerlar, belgilar va boshqalar);

Shahardagi diqqatga sazovor joylar baland ob'ektlarga e'tibor, (muzey, ko'rgazma markazlari, bog'lar va boshqalar);

- shahar muhiti (shahar ob'ektlari);

- tadbirlar va tadbirlarni o'tkazish (shaharda bayram, festivallar bo'lishi mumkin)

Bugungi kunda mintaqaning investitsion jozibadorligi, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy salohiyati qanchalik samarali foydalanishga bog'liq.

Investitsion resurslar shaharlar o'rtasidagi doimiy raqobatdir. Mintaqaviy muvaffaqiyat rivojlantirish va davlat organlari samarali aloqalarni yo'lga qo'yish. Shahar brendiga resurslarni jalb qilish uchun kamroq raqobat ta'sir qiladi.

Har qanday brend va ishonchni mustahkamlashning maqsadi ishonchga asoslangan munosabatlarni o'rnatishdir.

Brend maqsadni shakllantirish orqali quyidagilarga erishadi:

-mintaqada ishlab chiqarilgan tovarlarni qo'llab-quvvatlash (shu jumladan, tovarlar eksporti);

- investitsiyalarni jalb qilish;

- sayyohlar uchun jozibador mintaqaga bo'lgan turizmni qo'llab-quvvatlash;

- yuqori malakali ishchi kuchini jalb qilish;

- fuqarolarning qulay qiyofasini, g'ururini va ijtimoiy ongini shakllantirish;

- shaharda turli axborot va aloqa vositalaridan foydalanish.

Shakllanish orqali potentsial investorlar brendiga ijtimoiy rivojlanish shahar aholisining turmish tarzini yaxshilash maqsadida shaharning ko'rkini yaxshilaydi.

Muvaffaqiyatli rivojlanish orqali brendlarni yaratishning iqtisodiy maqsadi uchun shahar byudjeti, investitsiyalarni jalb qilish - yalpi hududiy mahsulotni oshirishga xizmat qiladi.

Shahar brendingi pirovardida quyidagi maqsadlarga ega bo'ladi:

- mintaqada joylashgan sanoat va tarmoqlarning raqobatbardoshligini oshirish va xizmatlar;

- hududga yangi korxonalarni jalb etish;
- mintaqaning mashhurlik darajasini shakllantirish;
- ishbilarmon va sayyoxlar sonini oshirish;
- markaziy hokimiyat e'tiborini mintaqaga muammolari va yutuqlariga qaratish;
- mintaqada investorlar uchun jozibadorlikni oshirish;
- muammoni hal qilishga mahalliy aholini jalb qilish.

Mintaqadagi muvaffaqiyatli brend - bu jamiyatning tanlovidir. Brend hududi ulushi aholi, jamiyat, mahalliy tadbirkorlik muvaffaqiyati bilan bog'liq. Har qanday branding auditoriyani quyidagi sohalarda hisobga oladi:

- biznes:
- investitsiyalar va infratuzilma, xodimlar, biznes aloqalari va jismoniy shaxslar:

- ish joyi, turar joy, hukumat, tadbirlarni o'tkazishdagi xalqaro ahamiyati.

Shahar brandingi - bu markaziy va mahalliy hukumatlardagi investitsiya faoliyati, tartibga soluvchilar, iqtisodiy rivojlanish, xalqaro hamkorlik va xorijiy mas'ul organlardan iqtisodiy faoliyat, ilmiy jamoatchilik, ommaviy axborot vositalarida, - davlat tashkilotlari ko'proq ishtirok etishlari lozim bo'lgan iqtisodiy-ijtimoiy elementdir.

Shahar brendini yaratish 5ta asosiy bosqichdan iborat:

1-bosqich: jarayonning barcha ishtirokchilari - biznes, madaniy elita, odamlar bilan birgalikda chora-tadbirlarni tasdiqlash, brendni yaratish uchun maqsad va vazifalarni aniqlashdan iborat. Brendlash - bu borada loyiha ishtirokchilarining ushbu bosqichi, aksariyat hollarda, amalga oshirilmaydi;

2-bosqich: brendni rivojlantirish uchun potentsialni tahlil qilish, ya'ni tanlash asosida "yaxshi yondashuv"ni shakllantirish;

3-bosqich: brend mafkurasini rivojlantirish;

4-bosqich: logotip yaratish uchun ixtiyoriy qadam;

5-bosqich: brendni ilgari surish uchun noyob vositalarni izlash.

Brendli reklama yo'llari, festivalni targ'ib qilish vositasi sifatida, ayniqsa, mahsulotni joylashtirish va ularni sotish hamda boshqalardan foydalanish mumkin.

Shahar kommunikatsiya brendi quyidagigicha bo'ladi:

- geografik xususiyatlar;
- ijtimoiy-madaniy xususiyatlar;
- iqtisodiy ko'rsatkichlar;
- qiymatlar;
- shahar xarakteri, ichki va tashqi muhiti;
- shaharsozlik bilan harakat brendi;
- shaharning vizual o'ziga xosligini shakllantirish;
- uzoq muddatli aloqa strategiyasi [2]

Shahar brendingi bilan shug'ullanadigan maxsus shahar qo'mitasini yaratish taklif qilish va obro'sini shakllantirish. Bu qo'mitaning asosiy vazifasi mahalliy hokimiyat organlari va xususiy kompaniyalarga tavsiyalar berishdan iboratdir.

Shahar brendini yaratishda sotsiolog, tarixchi, madaniyat xodimi, jurnalistlar, iqtisodchilar, huquqshunoslar, ekspertlar hamda korxonalar rahbarlaridan iborat maxsus komissiya tuzilib, siyosiy xodimlar, mutaxassislarining jamoatchilik bilan aloqalarlikda, hududni targ'ib qilish uchun marketing bo'yicha ishlar ko'lamini kengaytirish lozim bo'ladi.

Strategik yo'nalishlar: kasbiy mahorat va inson kapitalini rivojlantirish.

Mahalliy iqtisodiyotning rivojlanishi eng tez rivojlanayotgan tarmoqlari kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish kombinatsiyasiga ega bo'lishi –bu davr talabidir. Yangi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqish jarayoni va ko'nikmalarni rivojlantirish hamda qo'shimcha tandemni shakllantirish uchun quyidagi malakalar talab etiladi:

-rivojlanayotgan sanoat ishchi kuchidan malakali kadrlar va zamonaviy texnologiyalar;

-mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish va yangi korxonalar paydo bo'lishiga hissa qo'shishlik.

Bilimlar natijasida mahalliy biznes kompaniyalari sanoat ehtiyojlarini qondirish, mahalliy ta'lim muassasalarini rivojlantirishda hamda hamkorlikda texnik va kasb-hunar ta'limini modernizatsiya qilishni amalga oshirilishi dardkor.

Strategik yo'nalish: uy-joy kommunal xo'jaligi, infratuzilmani rivojlantirish. Yuqoridagi to'rtta strategik yo'nalish iqtisodiyot va mehnat bozori bilan bog'liq. Davlat xizmatlarini to'g'ri ko'rsatish va iqtisodiyotni yaqindan rivojlantirish zarur qo'llab-quvvatlash infratuzilmasi mavjudligini ta'minlaydi. Mahalliy iqtisodiyotni ta'minlash ish haqi va bandlik hamda aholi taraqqiyoti sohasida rivojlantirish aholining turmush tarzini yaxshilashning kalitidir. Rivojlanishning strategik yo'nalishi Jarqo'rg'on shahrida uy-joy kommunal xo'jaligini rivojlantirish uchun infratuzilma va kommunal xizmatlar quyidagicha aniqlanadi:

- davlat boshqaruvini rivojlantirish;
- davlatda ta'limni rivojlantirish;
- sog'liqni saqlashni rivojlantirish;
- madaniyat va sport bilan bog'liq xizmatlarni rivojlantirish;
- o'simliklar chiqindilarini qayta ishlashni rivojlantirish;
- bandlik va uy-joy qurish.

Mamlakatimizdagi ko'plab katta-kichik shaharlar iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishida ularda mehnat qilayotgan aholining o'rni kattadir. Rivojlanayotgan shaharlarimiz brendlarini yaratishga sazovor bo'lmoqda. Misol tariqasida Jarqo'rg'on shari keying yillarda nafaqat Surxondaryoning balki Respublikaning ham eng rivojlanayotgan, go'zal shaharlaridan biriga aylanib bormoqda. Shahar infratuzilmani, uy-joy kommunal xo'jaligini va shahar atrof-muhitini rivojlantirish Jarqo'rg'on shahri Milliy taraqqiyotning kompleks strategiyasini ishlab chiqishni taqozo etdi. Bu esa tom ma'noda "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" Davlat dasturiga to'liq mos keladi va bu maqsadlarga erishishga yordam beradi.[2]

Ushbu davlat dasturi iqtisodiyot sohasidagi ishlarning asosiy yo'nalishlari sifatida siyosatning ustuvor yo'nalishi qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, jumladan, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashda kichik va o'rta biznesni

rivojlantirish , shuningdek, savdo, xizmat va tadbirkorlar faoliyatlarini takomillashtirishga olib keladi.

Hozirda Jarqo'rg'on shahri haqida ko'plab Yevropaning futbol muxlislari yaxshi bilishadi. Italiyaning mashhur klublarida bir necha yillardan beri to'p surayotgan Jarqo'rg'onlik yurtdoshimiz Eldor Shomurodov doimo yonida Jarqo'rg'on brendini olib yurishi hammamizga iftixor bag'ishlaydi.[3]

Natijada jahon futboli mutaxassislarining O'zbekiston futboliga qiziqishlari ortib bormoqda.Bu esa mamlakatning jahon arenalaridagi ahamiyatini belgilaydi, desak bo'ladi.

Demak, brendlar mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy, madaniy taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Визгалов Д.** Брендирование города / Д. Визгалов. - М.: Ин-т экономики города, 2011. - 160 с.

2. 2022 — 2026- yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"to'g'risida 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni.

3.**Tursunov I.N.** Yurtimiz fahri. / “Jarqo'rg'on haqiqati”. 2022 yil 14 avgust soni.

